

museums verein jahrbuch

VORARLBERGER LANDESMUSEUMSVEREIN

2011

Inhalt

- 6 Vorwort
- 8 Maria Bader
Militärische und zivile Siedlungsreste aus der Römerzeit
am Böckleareal in Bregenz. Ein Vorbericht
- 68 Julia Kopf
Rückblick und Ausblick: Spuren frühromischen Militärs
in Brigantium
- 76 Julia Kopf
Zur Siedlungsentwicklung Brigantiums in der späten
mittleren Kaiserzeit
- 114 Franziska Würfel, Tanja Zerl, Rüdiger Krause
Neue Ergebnisse der archäologischen Forschungen im
Montafon (Vorarlberg)
- 144 Alexander Schwille, Klaus Pfeifer, Michael Konrad, Daniel Neubauer
Eine Wegprospektion im Schwarzen See bei Satteins
- 164 Michael Kasper
Armut und Reichtum im alpinen Raum.
Eine Skizze zur Sozialstruktur im Montafon an der Wende
vom 18. zum 19. Jahrhundert

- 184 Edith Hessenberger
Tourismusgeschichten.
Erinnerungserzählungen vom Aufschwung des Tourismus
seit dem Zweiten Weltkrieg
- 204 Sebastian Fink
Der Vorarlberger Retter der Donaumonarchie
- 230 Kurt A. Czurda
Der Bregenzerwälder Bildhauer Kaspar Albrecht.
Aus seinem Skulpturenwerk die Kruzifixe und Kreuzigungsgruppen
- 252 Helmut Swozilek
Zum Gedenken an Univ.-Prof. Dr. Elmar Vonbank
6. Juli 1921 Bludenz – 3. August 2009 Bregenz
Direktor i.R. des Vorarlberger Landesmuseums
- 264 Rezensionen
- 265 Großhammerzunft Feldkirch (Hg.),
Großhammerzunft Feldkirch (Karlheinz Albrecht)
- 268 Karin Rase, Skisport in Kunst und Design (Andreas Brugger)
- 272 R. Aßkamp/T. Esch (Hg.), Imperium – Varus und seine Zeit (Brigitte Truschnegg)
- 274 Agrargemeinschaft Altgemeinde Altstadt (Hg.),
50 Jahre Agrargemeinschaft Altgemeinde Altstadt (Christoph Volaucnik)
- 275 Michael Selb, Die goldene Bodensee-Radhaube (Christoph Volaucnik)
- 276 Autor/innenverzeichnis
- 278 Register

A portrait of a middle-aged man with a serious expression, wearing a dark suit and a white shirt with a dark tie. He is holding a small, folded piece of paper in his left hand. The background is dark and textured.

Armut und Reichtum im alpinen Raum

Eine Skizze zur Sozialstruktur
im Montafon an der Wende
vom 18. zum 19. Jahrhundert

MICHAEL KASPER

Mit der vorliegenden Skizzierung der Phänomene „Armut“ und „Reichtum“ soll ein Beitrag zur derzeit – nicht nur in den Geschichtswissenschaften – rege geführten Diskussion um die unterschiedlichen Zugangsmöglichkeiten zu materiellen Gütern und deren Verteilung in der Gesellschaft am Beispiel einer alpinen Region geliefert werden.¹ Angesichts aktueller weltwirtschaftlicher Entwicklungen und der Vergrößerung der Schere zwischen Arm und Reich gewinnt sowohl das Themenfeld „Armut“ weiterhin an Bedeutung, wie auch in Anbetracht des Entstehens und Vergehens manchen Reichtums Parallelen zu historischen Entwicklungen gezogen werden können. Die historische Sozialforschung versucht dementsprechend nicht nur wissenschaftliche Erkenntnisse über die Vergangenheit zu liefern, sondern auch die Sensibilität für die Wahrnehmung sozialer Probleme in der Gegenwart zu schärfen.²

Armut und Reichtum sind immer als relative Begriffe anzusehen, die zu jeder Zeit andere Bedeutungen hatten und – eingebettet in den jeweiligen politischen, ökonomischen, sozialen und geistigen Kontext – mehrere Abstufungen kannten.³ Die Zeit um 1800 erscheint aus heutiger Perspektive als eine „Sattelzeit“ zwischen zwei großen historischen Epochen, als eine Zeit des Umbruchs zwischen der alten traditionell-ständischen Gesellschaft und der neuen bürgerlichen Lebensweise.⁴ Der Bregenzer Kreishauptmann Franz Anton von Daubrawa stellte 1819 in seinem Kreisbereisungsbericht über das Montafon in Bezug auf die dort herrschende Armut fest: „Gassenbettel besteht keiner mehr. Ich fand auch diesmal einen erfreulichen Unterschied gegen das Jahr 1815, wo ich schon im ersten Orte von einer Menge Kinder angebettelt wurde.“⁵ Diese Feststellung verweist auf die problematische Lage weiter Bevölkerungskreise in den Jahren zwischen 1792 und 1815, als nahezu ununterbrochen Kriege, politische Umwälzungen sowie damit in Zusammenhang stehende soziale und wirtschaftliche Komplikationen weitreichende Verarmungsprozesse in Gang setzten oder verstärkten, aber auf der anderen Seite auch vereinzelt die Akkumulation großer Vermögen ermöglichten.

¹ Vgl. Ammerer et al. (Hg.) 2010; Bruckmüller 2010; Hahn/Lobner/Sedmak (Hg.) 2010; Kühberger/Sedmak (Hg.) 2005.
² Kühberger/Sedmak 2005, 3.

³ Im Rahmen dieses Beitrags kann und soll keine Darstellung zur Begriffsgeschichte der beiden Phänomene unternommen werden. Als mögliche Ansätze zur zeitgenössischen Definition können jedoch die im 18. Jahrhundert verfassten Artikel im Zedler'schen Universallexicon herangezogen werden: „Armuth, wird in verschiedenen Verstände genommen. Ueberhaupt nennet man denjenigen arm, welchem die Kräfte mangeln. Also spricht man von einem krancken Menschen, er sey ein armer Mensch, und ein Sünder heißt ein armer Sünder. [...] Ins besondere aber wird derjenige arm genennet, welcher kein äusserliches Vermögen hat, es mag nun entweder in Gelde, oder in Sachen, die Geldes werth sind bestehen. [...]“ Armuth, in: Zedler 1732, 1555. „Reichthum, [...] ist ein solcher Vorrath von zeitlichen Gütern, daß man mehr hat, als man brauchet. Man brauchet Vermögen zu seiner Nortdurfft, Bequemlichkeit und zum Wohlstande, so wohl auf die gegenwärtige, als künftige Zeit. Wer nun mehr hat, als er wahrscheinlich brauchet, der ist reich, folglich bestehet der Reichthum in einem Ueberflusse. [...]“ Reichthum, in: Zedler 1742, 198. Beide Begriffe kennzeichnen eine große semantische Spannweite und ein entsprechend umfangreiches Interpretationspotenzial in verschiedenste Richtungen. Vgl. Melichar 2010, 166.

⁴ Kaschuba 1990, 5.

⁵ Tiefenthaler 1950, 38.

Dabei ist insbesondere der enge Zusammenhang zwischen Reichtum und Armut zu beachten, denn die strukturellen Bedingungen der Gesellschaft, die den Rahmen für Armut und Verarmen markierten, ermöglichten, begünstigten oder förderten auch die Entstehung materiellen Reichtums und die auf ihm beruhende Macht.⁶

Die regionale Vermögensstruktur in den Jahren um 1800

Zur Rekonstruktion der Vermögensverhältnisse der Montafonerinnen und Montafoner an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert wurden mehrere Steuerbücher aus den Jahren um 1800 herangezogen. Unter der naheliegenden Annahme, dass das Steueraufkommen eng mit der tatsächlichen Wirtschaftskraft zusammenhing, lässt sich durch die Auswertung der Steuerverzeichnisse die soziale Stratifikation in den einzelnen Dörfern sowie in der gesamten Region ermitteln. Die Steuereinhebung wurde bis zum Jahr 1811 in ganz Vorarlberg von den korporativ organisierten Gemeinden oder Regionen, den sogenannten Ständen, administriert. So hob auch der Stand Montafon von Stallehr bis Partenen nahezu alle öffentlichen Abgaben ein und leitete diese an die landständische Kasse oder das herrschaftliche Vogteiamt weiter. Da es sich um eine reine Vermögenssteuer handelte, kann von der jeweiligen Steuerleistung unmittelbar auf das Vermögen des oder der Steuerpflichtigen geschlossen werden.

Die Steuerzahlenden – in den Steuerakten häufig „Kontribuenten“ genannt – mussten an einem festgesetzten Tag ihr gesamtes Vermögen vor einer lokalen Steuerkommission, die sich aus einem kommunalen Amtsträger wie etwa einem Gemeindevorsteher und zwei gewählten Gemeindeangehörigen zusammensetzte, bekanntgeben „und darauf schwören, daß sie all ihr Gut – liegend u. fahrend – Geld und Geldwerth dargegeben“ hatten. Das Vermögen der meisten Steuerpflichtigen bestand in erster Linie aus Realitäten, setzte sich aber zudem aus verliehenen Kapitalien, zumeist recht kleinen Summen an Bargeld, Vieh und allen vorhandenen Mobiliaren zusammen. Die Kommission überprüfte die Angaben des jeweiligen Kontribuenten und zog von den vorhandenen Werten die auf dem oder der Steuerzahlenden lastenden Schulden ab, um das tatsächliche Vermögen zu ermitteln. Erst dieser Wert fand für die Festsetzung der Besteuerung Anwendung.

Wenn jemand Vermögenswerte verschwieg und dieser Straftat überführt wurde, war die Steuerkommission befugt das verschwiegene Vermögen entweder gänzlich beziehungsweise zum Teil zu konfiszieren oder „nach ihrem Gutdünken [mit einem höheren Steuersatz] zu belegen“.⁷ Aufgrund dieser Kontrolle durch die Mitglieder der Steuerdeputation, welche die Vermögensverhältnisse der Gemeindeangehörigen gewöhnlich recht genau einschätzen konnten, „wagte es nicht leicht ein Steuerpflichtiger“, unrichtige Aussagen über sein Vermögen zu tätigen,

⁶ Bräuer 2010, 17f.

⁷ VLA, Kreisamt I, Sch. 312, Landgericht Montafon an Kreisamt Bregenz 16.08.1833.

„weil er die Entdeckung der falschen Angaben bereits mit Gewißheit voraus sehen konnte. Oefter trat der umgekehrte Fall ein, daß mancher Kontribuent theils um sich grössern Kredit zu erwerben, theils auch aus Eitelkeit sein Vermögen weit höher [angab], als es sich in der Wirklichkeit belief“.⁸

Im Montafon wurde jedoch ohnehin in den meisten Fällen auf die Angaben durch die einzelnen Steuerpflichtigen verzichtet und das Vermögen allein von der Steuerkommission geschätzt. Zumeist war der Vermögensstand, der ja zum Großteil in immobilien Werten – also Haus- und Grundbesitz – bestand,⁹ auch kaum vor der Öffentlichkeit zu verbergen und dementsprechend der Steuerdeputation ziemlich genau bekannt. Das gilt auch deshalb, weil größere Vermögen an Bargeld eine Ausnahme darstellten und etwa die Landgerichtsbeamten in Schruns diesbezüglich berichteten, dass man in den „nächsten besten zehn Häusern zusammen nicht fünf Gulden baares Geld finden würde“.¹⁰

Die Vermögensschätzung durch die Steuerkommission, die auch als „Augsteuer“ bezeichnet wurde, war tendenziell eher niedrig angesetzt, sodass nur etwa zwei Drittel des wahren Vermögens als Steuerkapital angenommen wurden. Ein Vermögen von hundert Gulden wurde mit dem terminus technicus einer „Marke“¹¹ bezeichnet. Aus der Zusammenstellung aller Vermögensschätzungen kam man schließlich auf die Summe aller Marken im Ort beziehungsweise im Steuerdistrikt. Entsprechend der Höhe der von der jeweiligen Institution geforderten Steuern, die sich sowohl aus Gemeinde- und Gerichtsumlagen, als auch aus ständischen und staatlichen Abgaben zusammensetzten, wurde berechnet, welcher Geldbetrag von jeder Marke eingefordert werden musste, um die gesamte von der Talschaft zu leistende Summe aufzubringen. Der von Jahr zu Jahr variierende Geldbetrag wurde anschließend ausgeschrieben und von den Steuernehmern eingehoben.¹² Die sogenannten „Steuerwaibel“ durften dabei manchmal pro Steuerzahlendem einen bestimmten Betrag als Entlohnung für sich selbst einnehmen. In den ereignisreichen Jahren um 1800 schwankten die pro Marke zu bezahlenden Geldbeträge erheblich. Während etwa 1770 lediglich 30 Kreuzer und 1771 gar nur 24 Kreuzer entrichtet werden mussten¹³, wurden 1798 bereits 2 Gulden 30 Kreuzer, 1799¹⁴ und 1801 sogar 4 Gulden¹⁵, 1802 2 Gulden 54 Kreuzer, 1803 2 Gulden 48 Kreuzer¹⁶ und 1806 2 Gulden 42 Kreuzer¹⁷ pro Marke eingehoben. In den Jahren 1798/99 hob der Stand Montafon auf der Basis dieser Berechnungsweise insgesamt 44.573 Gulden 45 Kreuzer¹⁸ und im Jahr

⁸ TLME, FB 2076, Nr. 156, Bericht des Kreisamtes Vorarlberg die Vermögenssteuer in Vorarlberg betreffend, 1835.

⁹ Fitz 1985, 40.

¹⁰ Uhlig 1998, 46.

¹¹ Die „Marken“ waren auch die Recheneinheit in den Steuerbüchern und Steuerprotokollen.

¹² TLME, FB 2076, Nr. 156, Bericht des Kreisamtes Vorarlberg die Vermögenssteuer in Vorarlberg betreffend, 1835.

¹³ VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 20.

¹⁴ VLA, Stand und Gericht Montafon, 11/271.

¹⁵ VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 12.

¹⁶ VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 22.

¹⁷ VLA, Stand und Gericht Montafon, 11/269.

¹⁸ VLA, Stand und Gericht Montafon, 11/271.

1806 17.716 Gulden 9 Kreuzer¹⁹ von der steuerpflichtigen Bevölkerung ein. Die Montafonerinnen und Montafoner hatten demnach im Jahr 1801 ungewöhnlich hohe Abgaben zu leisten. Der reichste Montafoner, Anthony Maklot aus Tschagguns, musste in diesem Jahr beispielsweise die immense Summe von 1.152 Gulden an Steuern entrichten.²⁰ Die Hauptursachen für die außergewöhnlich hohen Abgaben in den Jahren um 1800 bestanden wohl in der Organisation der Landesverteidigung sowie in der Inquartierung und Verpflegung von österreichischen und französischen Soldaten im Zuge und als Folge des Zweiten Koalitionskrieges, der auch Vorarlberg und das Montafon unmittelbar betraf.²¹

Im Jahr 1800 verteilten sich die Vermögen folgendermaßen auf die Montafoner Gemeinden beziehungsweise als Mittelwert auf die einzelnen Steuerzahlenden:

Gemeinde	Steuerpflichtige	Marken	Marken Mittelwert	Gesamtvermögen	Vermögen Mittelwert
Bartholomäberg ²²	313	2.472,5	7,90	370.875 fl	1.185 fl
Gaschurn ²³	304	1.470	4,84	220.500 fl	726 fl
Lorüns / Stallehr ²⁴	50	178,5	3,57	26.775 fl	535,5 fl
St. Anton ²⁵	29	150,5	5,19	22.575 fl	778,5 fl
St. Gallenkirch ²⁶	405	2.338,5	5,77	350.775 fl	865,5 fl
Schruns ²⁷	340	3.399,5	9,99	509.925 fl	1.498,5 fl
Silbertal ²⁸	151	1.082	7,17	162.300 fl	1.075,5 fl
Tschagguns ²⁹	310	2.213	7,14	331.950 fl	1.071 fl
Vandans ³⁰	201	1.080	5,37	162.000 fl	805,5 fl
Montafon	2.103	14.384,5	6,84	2.157.675 fl	1.026 fl

Bei einem Vergleich der Steuerbücher aller Montafoner Gemeinden aus den Jahren 1800/1801 (ausgenommen Lorüns / Stallehr aus den Jahren 1790/1791) zeigen sich gewisse regionale Unterschiede in der Verteilung des Wohlstandes, denn die eher zentral gelegenen Gemeinden Bartholomäberg, Schruns, Silbertal und Tschagguns wiesen deutlich höhere durchschnittliche Steuerleistungen auf als die übrigen Ortschaften. Die ärmeren Dörfer befanden sich dementsprechend in den peripheren Regionen im inneren Montafon (Gaschurn, St. Gallenkirch) sowie am Talausgang (Lorüns, Stallehr, St. Anton, Vandans).

¹⁹ VLA, Stand und Gericht Montafon, 11/269.

²⁰ VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 82/15.

²¹ Kirisits 1982, 66-75.

²² VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 78/8.

²³ VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 79/10.

²⁴ VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 84/9, Steuerbuch 1790/91.

²⁵ VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 78/8.

²⁶ VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 81/12.

²⁷ VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 77/13.

²⁸ VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 80/8.

²⁹ VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 82/15.

³⁰ VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 83/10.

Der Median der Vermögen, der die jeweilige Verteilung halbiert, lag in Bartholomäberg und Silbertal mit 525 Gulden am höchsten. Schruns und vor allem Tschagguns wiesen hierbei einen auffällig niedrigen Wert auf. Dies deutet darauf hin, dass die Vermögensverteilung in Bartholomäberg und Silbertal eher ausgegogen, in Schruns und vor allem Tschagguns aber recht ungleich war, sodass es dort einerseits sehr viele Arme und auf der anderen Seite einige extrem Reiche gab. Jedenfalls verfügte aber die Hälfte der Montafoner Bevölkerung nur über ein Gesamtvermögen, das den Wert von 450 Gulden nicht überstieg. Dies entspricht im Wesentlichen der Situation im ähnlich strukturierten Tiroler Oberinntal, in dem sich im Jahr 1811 der Gegenwert kaum jedes zweiten bäuerlichen Gutes auf 500 Gulden belief. Auf derartig kleinen Höfen konnten selten Erträge von 1.500 Kilokalorien pro Tag erwirtschaftet werden, also nicht einmal jene Menge, die eine einzelne Person pro Tag ohne weiteren Zuerwerb zum Überleben benötigte.³¹ Die prozentuelle Verteilung der Steuerpflichtigen auf drei Schichten³² wurde anhand des Durchschnittswertes für das gesamte Montafon berechnet. In der Tabelle bestätigen sich die bisherigen Ergebnisse, denn Bartholomäberg und Schruns wiesen die höchsten Anteile der Oberschicht auf. In Gaschurn, Lorüns / Stallehr und Vandans fanden sich hingegen recht wenige Angehörige der vermögendsten Klasse. Der Anteil der Unterschicht lag in eben diesen Orten sowie in St. Anton, St. Gallenkirch und Tschagguns bei rund sechzig Prozent.

Gemeinde	Unterschicht	Mittelschicht	Oberschicht
Bartholomäberg	51,12 %	29,07 %	19,81 %
Gaschurn	63,82 %	27,3 %	8,88 %
Lorüns / Stallehr	68 %	30 %	2 %
St. Anton	62,07 %	24,14 %	13,7 %
St. Gallenkirch	58,27 %	31,36 %	10,37 %
Schruns 52,65 %	29,71 %	17,65 %	
Silbertal	49,67 %	37,09 %	13,25 %
Tschagguns	60,32 %	26,45 %	13,23 %
Vandans	59,7 %	30,35 %	9,95 %
Montafon	57,35 %	29,43 %	13,22 %

Eine Auswertung der Vermögenssummen einzelner Steuerpflichtiger der Gemeinde Schruns, deren Haupterwerb in den Steuerbüchern angegeben wurde, zeigt die folgenden Entwicklungen für den Zeitraum zwischen 1780 und 1830:³³

³¹ Zörner 1988, Tabellen 4.3.1.1. und 8.

³² Steuerpflichtige, die weniger als die Hälfte der durchschnittlichen Steuersumme aller Haushalte leisteten, wurden einer unteren Steuerklasse zugeordnet, während diejenigen, die mehr als das Doppelte der dörflichen Durchschnittssteuer entrichteten, in eine obere Steuerklasse eingereiht wurden. Nach: Grewe 1999, 99.

³³ VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 77/5, 77/13, 77/16, 77/17, 77/21.

Die dem obersten Prozent angehörenden 21 Steuerzahlerinnen und Steuerzahler³⁴ im Jahr 1800 waren:

Name	Wohnort	Marken	Vermögen
Herr Altvorgesetzter Anthony Maklot	Tschagguns	288	43.200 fl
Tit. Herr Oswald Tscholl	Schruns	257	38.550 fl
Geschworener Ignaz Sander	Schruns	156	23.400 fl
Herr Jakob Jochum	Schruns	121	18.150 fl
Johann Ulrich Rudigier	Schruns	111	16.650 fl
Geschworener Johann Georg Bargehr	St. Gallenkirch	97	14.550 fl
Altgeschworener Andreas Marent	Silbortal	93	13.950 fl
Christian Manal, Hironimus Sohn	Schruns	82	12.300 fl
Gregorius Bitschnau	Bartholomäberg	80	12.000 fl
Altgerichtsgeschworener Franz Josef Friz	Schruns	80	12.000 fl
Magdalena und Franziska Tscholl, Fidelis Tscholl zwei ledige Töchter	Schruns	76	11.400 fl
Herr Landschreiber Kraft sel.	St. Gallenkirch	74	11.100 fl
Felix Schwarzahns	Schruns	70	10.500 fl
Florinus Würbel	Schruns	68,5	10.275 fl
Altgeschworener Franz Joseph Lorez sel. drei ledige Kinder	Silbortal	65	9.750 fl
Johann Christian Würbel	Bartholomäberg	64,5	9.675 fl
Hans Christian Marent	Tschagguns	58	8.700 fl
Tscholl Franz sel. Tochter	Schruns	54	8.100 fl
Altgeschworener Ludovikus Lorez	Silbortal	53,5	8.025 fl
Johann Georg Gantner	Schruns	53	7.950 fl
Altgeschworener Christian Drexel	Tschagguns	51	7.650 fl

In der Berufsstruktur der Reichen dominierten Handel und Gastgewerbe. Es zeigt sich jedoch, dass der Großteil der Wohlhabendsten mehreren Tätigkeiten nachging. Die ungewöhnlich großen Vermögen hatten somit immer verschiedene Quellen.

³⁴ Auch wenn in der Tabelle meist nur eine Person angeführt ist, handelte es sich in den meisten Fällen nicht um Einzelpersonen, sondern um die in einem gemeinsamen Haushalt lebenden Menschen - üblicherweise ein Ehepaar mit den minderjährigen Kindern, manchmal aber auch Geschwister oder tatsächlich allein-stehende Personen.

Für viele Angehörige der wirtschaftlichen Oberschicht bildeten das elterliche Erbe beziehungsweise das durch eine Heirat mit einer wohlhabenden Partnerin erworbene Kapital den Grundstock für ihre weitere Prosperität. So konnte etwa der Wundarzt Oswald Tschohl durch die 1768 erfolgte Heirat mit Maria Christine Greberin sein persönliches Vermögen von 8.444 Gulden um 18.898 Gulden, welche die Braut in die Ehe mitbrachte, erweitern. Neben seinem Einkommen als Wundarzt ermöglichte ihm vor allem das Kreditgeschäft³⁵ eine Verdoppelung dieses Basisvermögens auf 47.663 Gulden im Sterbejahr seiner Gattin 1810.³⁶ Auch der aus St. Gallenkirch stammende Händler und Wirt Ignaz Sander erweiterte sein ohnehin schon bedeutendes geerbtes Vermögen durch die Heirat mit der wohlhabenden Krämertochter Maria Magdalena Marentin aus Schruns erheblich.³⁷ Seine Schwester Anna Susanna Sanderin trug mit ihrem Erbe einen maßgeblichen Teil dazu bei, dass ihr Bräutigam Johann Georg Bargehr im Jahr 1800 der reichste Bewohner St. Gallenkirchs war. Viele der reichsten Montafonerinnen und Montafoner entstammten aber ohnehin wohlhabenden Familien wie etwa den Fritz oder den Marent, die schon seit dem 17. oder frühen 18. Jahrhundert der Oberschicht des Tales angehört hatten.

Es fällt dabei auf, dass in vielen Fällen in der Zeit vor 1806 Eheverträge zwischen den Brautleuten abgeschlossen wurden. Bei diesen Kontrakten ging es um die Aufteilung von gemeinsam als Arbeitspaar „erhaustem“ und vor der Ehe vorhandenem Vermögen nach dem Tod eines der Ehepartner. Bei vereinbarter Gütertrennung fiel das Vermögen des verstorbenen Ehepartners meist, je nach Vereinbarung, an die eigene lebende Verwandtschaft oder an die Kinder, jedoch selten oder nur zu einem kleinen Teil an die Witwe oder den Witwer. Umgekehrt sah die Gütergemeinschaft meist auch die Fortführung eines gemeinsamen Geschäfts durch den überlebenden Partner vor. Es gab darüber hinaus auch Mischformen, bei denen manche Vermögensteile in der Ehe getrennt blieben, während andere gemeinschaftlich behandelt wurden. Insgesamt gesehen war in dieser Zeit vor der Einführung des ABGB, als die Eheverträge sehr häufig ausgehandelt wurden, die Stellung der Frau nicht von vornherein schlechter als die des Mannes, so wie es später der Fall war. Die Position in der Ehe war viel stärker von der wirtschaftlichen Situation der Braut und weniger vom Geschlecht abhängig.³⁸

Das vielseitige wirtschaftliche Engagement der Angehörigen der obersten Schicht lässt sich an mehreren Beispielen illustrieren: Als der Vorgesetzte Johann Anton Kessler aus St. Gallenkirch im Dezember 1798 den Vogteiamtsverwalter in Bludenz um die Entlassung aus allen öffentlichen Ämtern bat, begründete er diesen Wunsch unter anderem mit seinen vielfältigen ökonomischen Tätigkeiten: So besitze er viele zu bewirtschaftende Güter, müsse sich um eine große Gast-

³⁵ Vgl. Kasper 2010c, 272-274.

³⁶ VLA, Stand und Gericht Montafon, 31/795.

³⁷ Sander 1990, 84-89.

³⁸ Vgl. Lanzinger et al. 2010.

Anton Drexel, Wirt und
Landtagsabgeordneter
aus Tschagguns.

Dorfzentrum St. Gallenkirch im Jahr 1857.

wirtschaft samt Krämerei kümmern und habe „einen so wohl beträchtlichen als beschwerlichen [Schulden-]Einzug für die Herrn von Salis und Lavieren in Kur unter sich“.³⁹ Neben der Führung eines Wirtshauses, einer Krämerei und einer großen Landwirtschaft war er demnach für die Aristokratenfamilie von Salis aus Graubünden, die im Montafon bedeutende Geldbeträge verliehen hatte, als Schuldeneintreiber tätig. Überdies führte er gelegentlich Wein aus dem Veltlin ins Montafon ein.⁴⁰

Der ebenfalls aus St. Gallenkirch stammende Notar⁴¹ und als Montafoner Land- und Gerichtsschreiber tätige Valentin Kraft war neben diesem bestbezahlten öffentlichen Amt des Tales⁴² auch als Viehhändler tätig. Im Jahr 1794 fragte er in dieser Funktion beim Vogteiamt in Bludenz um die Erlaubnis an, auf dem Markt in Tirano zwölf dreijährige Stiere aus dem Montafon für den Graubündner „Bundslandaman und wirklichen Landaman auf Davos“ Johann Anton von Jenatsch, welcher nach Krafts Angaben „ein besonderbarer Patron“ für ihn sei, nach Italien zu verkaufen.⁴³

Auch der letzte Montafoner Landammann Ignaz Vonier aus Schruns betrieb neben seinem Wirtshaus regen Handel mit Baumwolle, Branntwein, Wein und vor

³⁹ VLA, Vogteiamtsarchiv Bludenz, Nr. 1098, 16.12.1798.

⁴⁰ VLA, Vogteiamtsarchiv Bludenz, Nr. 564, 23.10.1795.

⁴¹ Burmeister 1995.

⁴² Kasper 2009, 182.

⁴³ VLA, Vogteiamtsarchiv Bludenz, Nr. 638, 09.09.1794.

allem Vieh. Zudem initiierte er zusammen mit mehreren Mitgesellschaftern wie etwa Oswald Tschohl und Johann Ulrich Rudigier die Herstellung von Baumwollstoffen im Montafon.⁴⁴

Im Zeitraum zwischen 1792 und 1810 kam es aufgrund der häufig wechselnden politischen Umstände und wiederkehrender Viehseuchen immer wieder zu Grenzsperrern, die den Viehexport nach Graubünden und Italien unterbrachen oder zumindest erschwerten. Während etwa Ignaz Vonier im Jahr 1799 119 Stiere vom Schrunser Markt legal in die italienische Schweiz trieb, war dieser Weg aufgrund von Ausfuhrsperrern in den Jahren zuvor häufig unterbrochen, sodass zu diesen Zeiten die „Viehausschwärzungen“ auflebten. Auch Montafoner Händler wie Vonier waren daran des Öfteren als Hintermänner beteiligt.⁴⁵

Zur Situation der ärmeren Bevölkerungsschichten

In den Jahren 1812/13 schätzten die Montafoner Landgerichtsbeamten die Zahl der Armen im Tal auf mindestens 350.⁴⁶ Es ist davon auszugehen, dass diese 350 Personen massiv von Armut betroffen waren, insgesamt aber fast zwei Drittel der Bevölkerung, die aufgrund ihres Vermögens als Angehörige der Unterschicht galten, als arm bezeichnet werden können. In Bezug auf die Einkommensverhältnisse des Großteils der Montafoner Haushalte hielten die Beamten der bayerischen Verwaltung in einem Bericht aus dem Jahr 1807 daher auch folgendes fest: „Die meisten Familien könnten gar nicht leben, wenn nicht ein oder zwei hievon sich mit der Maurer-Schreinerprofession – oder dem Sensenhandel Verdienst im Ausland erwerben, denn von diesen bringet einer im Herbst bis 100 f auch noch mehr zurück.“⁴⁷ Im Gegensatz zu dieser letzten Angabe wurde der jährliche Verdienst der im Ausland arbeitenden Maurer, Tischler oder Zimmerer für das Jahr 1839 im Durchschnitt mit lediglich 31 Gulden und 33 Kreuzern berechnet. Die Bandbreite der Einkommen schwankte dabei zwischen 20 und 80 Gulden.⁴⁸ Der ländliche Raum im Süden Vorarlbergs war zwar im Untersuchungszeitraum stark von der Landwirtschaft geprägt, stellte jedoch nicht ausschließlich eine Welt von Bäuerinnen und Bauern dar. Ein großer Teil der Bevölkerung war persönlich frei und bewirtschaftete bäuerliche Kleinstbetriebe, musste jedoch zusätzlich durch Nebenerwerbshandwerk oder saisonale Arbeitsmigration einen bedeutenden Teil des Haushaltseinkommens erwerben. Insbesondere im 18. und 19. Jahrhundert arbeiteten hunderte Männer aus dem Montafon im Baugewerbe in Frankreich, der Schweiz oder in den deutschen Staaten. Die temporären Arbeitsmigranten exportierten dabei vornehmlich ihre Arbeitskraft als Maurer,

⁴⁴ Kasper 2009, 189.

⁴⁵ Kasper 2010b, 57f.

⁴⁶ Weitensfelder 2001, 77.

⁴⁷ VLA, Vorlass Hubert Weitensfelder, Sch. 2, Kopien Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Jahresbericht Landgericht Montafon 1806.

⁴⁸ Staffler 1839, 374.

Zimmerleute und Tischler. Im Frühjahr wanderten die Männer in ihre jeweiligen Arbeitsorte in den genannten Regionen. Die meisten dieser mobilen Arbeiter kehrten nach der vom Frühjahr bis in den Herbst dauernden Erwerbstätigkeit wieder für die Wintermonate in ihre Heimatdörfer zu ihren Familien zurück. Die zurückgebliebenen Frauen, älteren Männer und Kinder mussten während der Abwesenheit der meisten Männer die Bauerngüter bewirtschaften. Die temporäre Auswanderung beschränkte sich jedoch nicht nur auf die erwachsene männliche Bevölkerung. Auch Kinder und Jugendliche wurden als billige Arbeitskräfte in den südwestdeutschen Raum vermittelt und verbrachten dort bereits in der Kindheit intensive Arbeitsaufenthalte in der Fremde, und zahlreiche erwachsene Frauen verdingten sich im Spätsommer als Erntehelferinnen, Ährenleserinnen oder Hopfenpflückerinnen im südwestdeutschen Raum oder in der Schweiz.⁴⁹ Die Saisonarbeit hatte jedoch in Bezug auf den Lebensstil mancher Arbeitsmigranten auch zwiespältige Auswirkungen, wie die berühmte Predigt des Kappler Kuraten vom 21. Oktober 1825 verdeutlicht: „Wo bin ich heute? Bin ich wohl bei den Kapplern im Paznaun? Ich zweifle gar sehr; mir kommt alles so spanisch vor. Bin ich am Ende gar in London oder in Potsdam, in Prag oder Amsterdam, in Berlin, in Paris oder in Wien? Sapperlot, wo bin ich denn? Ich sehe nämlich heute lauter Herren, und zwar flott und nobel gekleidete Herren vor mir, daß mir da oben auf der Kanzel der Schwindel kommt vor lauter Ehrfurcht und Respekt. Aber – sagt mir doch, wer sind denn eigentlich die schönen und nobel aufgeputzten Herren? Ah, so! Jetzt kenne ich einige davon: Es ist ein eingefleischter Paznauner Klötz! Doch, beileibe, sei fein höflich; sie nennen sich jetzt im Winter ‚Herren‘: sie sind Herren Maurer, Herren Steinmetz, Herren Kalkrührer, aber Herren sind sie bloß im Winter. Im Langes sind sie Drahtzieher, Schnallendrucker – zu deutsch Bettler. Und nachher im Sommer? Da sind sie gestreckt voll Läus. Also sehet: diese noblen herausgeputzten Herren, jetzt andächtig in der Kirche versammelt sind: I. Winterherren, II. Langesbettler, III. Sommerläuser.“⁵⁰

Die Ursachen der weit verbreiteten Armut waren vielfältig. Krisensituationen, die aufgrund von gesellschaftlich bedingten oder natürlichen Auslösern entstanden, Krankheiten, Arbeitslosigkeit, Schulden, Kinderreichtum, das Auseinanderbrechen familiärer Strukturen oder die Besitzersplitterung aufgrund der Realteilung führten in die Armut, beziehungsweise wirkten als Beschleuniger von Verarmungsprozessen.⁵¹

Gerade der im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert aufgrund der Fortschritte im Gesundheitswesen vermehrt auftretende Kinderreichtum barg in Zusammenhang mit der praktizierten Realteilung ein hohes Armutsrisiko in sich. So berichtete 1789 der Schulkommissär über die allgemeine Situation, dass in Schruns

⁴⁹ Kiermayr-Egger 1992, 30f; Uhlig 1978/79, 158.

⁵⁰ Spiss 1993, 79.

⁵¹ Ammerer et. al. 2010, 7.

weniger als die Hälfte der Kinder die Schule besuchten, es wegen der großen Armut vielen wenig vermögenden Kindern an Schuhen fehlte, und in Gaschurn wegen der – wie er es nannte – „harten Winterszeit“ nicht genug warme Kleidung für die Schülerinnen und Schüler vorhanden war.⁵²

Ein Beispiel für eine sogar etwas über dem Vermögensmedian lebende Montafoner Familie aus dieser Zeit stellten der Bauer und Zimmermann Kristian Schnopp sowie seine Frau Maria Josepha Barbischin aus Tschagguns dar. 1794 war das männliche Familienoberhaupt 50 Jahre alt. Das Ehepaar hatte acht lebende Kinder, von denen ein Sohn als Soldat beim „Tiroler Regiment“ diente, ein Sohn sich in den Herbstmonaten als Krautschneider im Allgäu betätigte, vier Kinder den Großteil des Jahres zu Hause mitarbeiteten sowie drei im Schwabenland als Dienstboten untergekommen waren. Das Familieneinkommen setzte sich aus den Erträgen der kleinen Landwirtschaft, der väterlichen Arbeit als Zimmerer sowie dem „Hüten, Dienen, Tagelohnen und der Handarbeit“ der übrigen Familienmitglieder zusammen. Der Wert von Haus und Gut wurde auf ungefähr 2.000 Gulden geschätzt, zugleich lasteten jedoch Schulden in der Höhe von 1.000 Gulden auf dem Anwesen. Im Zuge der Ermittlungen nach der Ermordung des Montafoner Landschreibers Valentin Kraft gab Schnopp folgendes an: „Landschreiber Kraft [sei] auch Schuld und Ursach gewest, daß die Straße in Montafon habe gemacht und von vielen armen Leuten habe gearbeitet, und daran bezahlt werden müssen, so auch sei der Landschreiber schuldig gewest und Ursach, daß das Gericht in Montafon gekommen sey.“⁵³ Dieser Angehörige der unteren Mittelschicht, der sich auch selbst als „arm“ bezeichnete, kritisierte die Aktivitäten des vormaligen Landschreibers Kraft, der als Vertreter der Montafoner Oberschicht für einen Ausbau der Talstraße und für die Errichtung eines eigenen Gerichts in Schruns plädiert hatte und verweist damit auf die sozialen Spannungen in der regionalen Gesellschaft. Bis zum Jahr 1800 hatte sich sein Vermögen auf nur noch 375 Gulden verringert.⁵⁴

Eine der wesentlichen Ursachen der großen Armut im Montafon sahen schon Zeitgenossen wie etwa der Vorarlberger Kreishauptmann Johann Ebner in der „Güterzertrümmerung“, welche viele bäuerlichen Anwesen derartig verkleinere, „daß darauf in der Regel nur 2-3 Kühe, einige Ziegen und Schafe gehalten werden können“.⁵⁵ Diese Zersplitterung und die klein(st)betrieblichen Strukturen standen auch einer generellen Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktion im Wege: „Die liegenden Gründe sind übrigens grösstentheils ungebunden, und oft in so kleine Theile zerstückt, dass ein Acker kaum den Werth von 20 – 50 Gulden erreicht. Der Grundbesitz, dergestalt zersplittert, wechselt unaufhörlich, und in einigen Theilen des Landes [Vorarlberg] ist es keine Seltenheit, dass er in einem

⁵² Hölzl 1982, 117.

⁵³ VLA, Vogteiamtsarchiv Bludenz, Nr. 670, 04.10.1794.

⁵⁴ VLA, Stand und Gericht Montafon, Hds. 82/15.

⁵⁵ Tiefenthaler 1950, 94.

Jahre in die dritte Hand übergeht.⁵⁶ Auch im Falle des zuvor genannten Tschaggunser Ehepaares mit seinen acht Kindern kann von einer ähnlichen Problematik ausgegangen werden.

Armut war und ist aber auch ein geschlechtsspezifisches Problem, von dem Frauen stärker betroffen waren und sind als Männer.⁵⁷ Im Montafon zeigte sich dieses Phänomen unter anderem daran, dass für Frauen kaum Möglichkeiten bestanden, einer qualifizierten Arbeit nachzugehen, während für die Männer immerhin in der Arbeitsmigration dementsprechende Chancen bestanden. Viele Frauen aus der Unterschicht waren außerdem Mütter illegitimer Kinder. So beklagten die Montafoner Priester in ihren „Moralitätsberichten“ insbesondere die hohe Zahl unehelich geborener Kinder, als deren Mütter häufig junge Frauen benannt wurden, die auswärts in Diensten gewesen und schwanger nach Hause zurückgekehrt waren. 1838 berichtete etwa der St. Gallenkircher Pfarrer Klehenz über die Situation in seiner Pfarre: „Unter den Geburten ist, wie unter den Trauungen, eine militärische, und zwar ehelich 13 männliche, 11 weibliche; uneheliche 3 männliche und 3 weibliche. Einige dieser Mütter kamen vom Verdienste aus der Schweiz und benachbarten Gebieten in diesem Zustande heim. Der Notfall, das Brot im Ausland verdienen zu müssen, bringt keinen moralischen Segen. Gassenbettel, ... Nachtschwärmerei und Rauferei ist noch nicht ganz verschwunden ...“.⁵⁸ Auch der Silbertaler Priester verfasste diesbezüglich im Jahr 1842 einen ähnlichen Bericht: „Von einer solchen Person wurde ein uneheliches Kind hoc anno aus der Fremde gebracht; dessen Mutter nun physisch und moralisch krank ist. Die Bettelei hatte seit langem so tief gewurzelt, daß sie bei den Alten fast unmöglich, bei den Jungen sehr schwer auszurotten ist.“⁵⁹

Aufgrund von eingeschränkter Arbeitsfähigkeit, oder gar –unfähigkeit lebten ferner kranke, geistig und/oder körperlich behinderte Menschen besonders häufig in Armut. Dabei resultierten viele Behinderungen aus mangelhafter Ernährung oder unzureichender Hygiene.⁶⁰ In den 1830er- und 1840er-Jahren waren etwa mehrere Gemeindearme in St. Gallenkirch Schruns, Silbertal und Tschagguns an Syphilis erkrankt.⁶¹ Die Krankheit war im gesamten Tal verbreitet und wurde häufig von den im Ausland tätigen Saisonwandernden mitgebracht. Als 1834 unter in Feldkirch stationierten Soldaten eine regelrechte Epidemie ausbrach, wurden vor allem Frauen aus dem Montafon der Ansteckung verdächtigt.⁶²

⁵⁶ Weber 1838, 596. Im Montafon gab es laut seinen Angaben 9.338 mit eigenen Katasternummern geführte Grundstücke.

⁵⁷ Veits-Falk 2010, 93f.

⁵⁸ DAF, Moralitätsberichte Sch. XI, Moralische Übersicht der Pfarre St. Gallenkirch im Solarjahr 1838, zitiert nach: Kiermayr-Egger 1992, 38.

⁵⁹ DAF, Moralitätsberichte Sch. XI, Status Moralitatis in Parochia Silberthal, 31.12.1842, Pfarrer Gmeiner an das Generalvikariat, zitiert nach: Kiermayr-Egger 1992, 38f.

⁶⁰ Veits-Falk 2010, 94.

⁶¹ Weitensfelder 1993, 224.

⁶² Weitensfelder 1993, 231.

Kleinstrukturierte Parzellen in Gortipohl auf dem Kataster 1857.

Dazu bestand noch eine mitunter folgenschwere Abhängigkeit der Menschen von der Natur. Umweltkrisen konnten in ganzen Dörfern oder Regionen das Verarmen erheblicher Bevölkerungskreise verursachen. Für den Großteil der Bevölkerung galt die Sicherung der Nahrung als zentrales Lebensprinzip und Hunger zählte zu den Alltagserfahrungen der meisten Menschen. In den Untersuchungszeitraum fielen etwa die große Hungerkatastrophe 1770-72⁶³, die Missernten der Jahre 1803 und 1805⁶⁴, die Katastrophenjahre 1816/17⁶⁵ und schließlich noch die Hungersnot 1847/48.⁶⁶ Derartige Mangeljahre verursachten neben den unmittelbaren Folgen auch zahlreiche mit Unterernährung zusammenhängende Krankheiten, eine höhere Seuchenanfälligkeit sowie eine Zunahme der Fehlgeburten und insgesamt eine erhöhte Sterblichkeit.⁶⁷ Eine Folge dieser Erscheinungen waren aber auch verringerte Heirats- und Geburtenraten, eine erhöhte Mobilität insbesondere jüngerer männlicher Bevölkerungsgruppen sowie eine aus all diesen Faktoren resultierende Ausdünnung der Familien- und Verwandtschaftsnetzwerke, die in letzter Konsequenz auch Teile der Mittelschicht und sogar den unteren Rand der Oberschicht betreffen konnte.⁶⁸

⁶³ Veits-Falk 2010, 96.
⁶⁴ Abel 1986, 54.
⁶⁵ Vgl. Kasper 2010a.
⁶⁶ Abel 1986, S. 57.
⁶⁷ Veits-Falk 2010, 96.
⁶⁸ Vgl. Gestrich 2010.

Das Zusammenwirken mehrerer der genannten Faktoren in den Jahrzehnten um 1800, als neben der dauernd fortschreitenden Güterzersplitterung Hungerkrisen, Missernten, Epidemien, steigende Abgaben, Verdiensteinbrüche beim Viehexport und im Bereich der Arbeitsmigration sowie mehr oder weniger unmittelbare kriegerische Auseinandersetzungen die Verarmung großer Teile der ländlichen Bevölkerung förderten, bedeutete für viele Menschen, die nicht in der Lage waren Rücklagen zu bilden, oder kein soziales Netz wie etwa die Verwandtschaft hinter sich hatten, eine nahezu ausweglose Situation.⁶⁹ Manche sahen daher einzig in der Emigration eine Überlebenschance, sodass Christoph von Kaler, der Landrichter in Schruns, im Jahr 1812 diesbezüglich bemerkte: „Die Ursachen der Auswanderungen sind Mittellosigkeit der Einwohner, der durch Zeitumstände herbeygeführte Mangel an Verdienst und der Umstand, daß die Bevölkerung in Montafon weit stärker ist, als es das Verhältniß zur Produktion des Pflanzenreiches zuläßt.“⁷⁰

Im Jahr darauf erläuterte er in seinem Jahresbericht die kommunale Armenfürsorge in seinem Landgericht: „Was die Armenpflege betrifft, so bestehen in diesseitigem Gerichtsbezirke besondere die Unterstützung armer Gerichts Angehöriger zum Zweck habende Stiftungen, als Betteltuch-Stiftungen, aus deren jährlichen Renten arme Kinder, welche jeden Frühling auf Verdienst nach Schwaben reisen, einzelne Kleidungsstücke als Schuh, Strümpfe etc. erhalten⁷¹, um dahin reisen zu können. Spend-Stiftungen, aus deren Renten arme Gerichts Angehörige bey Abhaltung von Jahrtägen Brod zu ihrer Nahrung erhalten, dazu giebt es auch in einigen Gemeinden sogenannte Kindbetter-Stiftungen, wodurch arme Wöchnerinnen unterstützt werden.

Diese Stiftungen werden von der königlichen Stiftungs-Administration verwaltet, die Renten sohin den Pfarrern und Gemeinds-Vorstehern zur Verwendung übergeben, welche gemeinschaftlich die Vertheilung der Renten den verschiedenen Zwecken gemäß unter die Armen besorgen. Das nähmliche hat von den dem Lokal-Armenfond zustellenden unständigen Straf-Gelder statt. Diese werden von dem gehorsamst unterzeichneten Landgerichte jedesmahl dem betreffenden Herrn Pfarrer zur Vertheilung unter die Armen übergeben.

Diese Stiftungen, noch Strafen reichen aber lange nicht zur Unterstützung aller Armen hin, deswegen das noch Abgängige durch die Gemeinden ergänzt werden muß. Besondere Armen-Anstalten als Arbeits- und Verpflegs-Häuser finden sich in diesseitigem Gerichtsbezirke keine vor. Uebrigens kann die Zahl der Armen wenigstens auf 350 angenommen werden.“⁷²

⁶⁹ Mantl 1997, 143.

⁷⁰ VLA, Vorlass Hubert Weitensfelder, Sch. 2, Kopien Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Jahresbericht Landgericht Montafon 1811/12.

⁷¹ In Gortipohl bestand bis ins frühe 20. Jahrhundert eine derartige Stiftung, deren Zinsen an die lokalen Schwabekinder als Reisegeld verteilt werden musste. Fritz 1953, 4.

⁷² VLA, Vorlass Hubert Weitensfelder, Sch. 2, Kopien Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Jahresbericht Landgericht Montafon 1812/13.

Die zum Zwecke der Unterstützung Bedürftiger existierenden Stiftungen reichten demnach bei weitem nicht aus, um allen Notleidenden eine Beihilfe zukommen zu lassen. Die finanziellen Kosten der Armenfürsorge mussten daher in erster Linie von den einzelnen Gemeinden getragen werden. Es zeigt sich demnach im Armenwesen eine klare Verschiebung von der kirchlichen und individuellen auf die Gemeindeebene. Trotzdem gab es vereinzelt Unterstützungsmaßnahmen durch Einzelpersonen wie etwa Felix Schwarzhans aus Schruns, der 1807 in seinem Testament ein Legat von 300 Gulden für die Armenfürsorge stiftete. Der Schrunser Pfarrer und die beiden Vorgesetzten des Standes hatten das Geld zu verwalten und an Bedürftige in Schruns oder im ganzen Tal Montafon zu vergeben.⁷³ Als es in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts auch vermehrt zu Einbürgerungsansuchen Vagierender kam, äußerte sich der Schrunser Landrichter Widerin 1832 in einem Bericht an das Kreisamt eher ablehnend: „Besonders da überhaupt im Lande Vorarlberg, und besonders im Thale Montafon bereits schon eine Übervölkerung, und in deren Folge eine große Armuth eingetreten ist, so daß bey den Gemeinden Kraft und Willen allmählich verschwinden umso ihre Armen zu versorgen, wenn sie sogar noch fremde Arme zuwachsen lassen sollen.“⁷⁴ In einem anderen Bericht über die Einführung der Vermögenssteuer zur Deckung der Gemeindeausgaben trat Widerin für diese ein, da besonders viele Montafoner Grundbesitzende verschuldet wären und diesen „am allerwenigsten [...] zugemuthet werden [könnte], daß sie überdieß noch zum Unterhalt der Armen nach dem Maßstabe der Grundsteuer beitragen, und gleichsam ein Bettler dem andern das Allmosen reichen soll.“ Zur Gesamtlage des Großteils der Bevölkerung meinte er, dass „bey dem gänzlichen Mangel eines industriellen Erwerbs [...] die produktive Grundfläche im Thale Montafon so karg ausgemeßen [ist], daß er seinen Besitzer die dürftige Nahrung bei weitem nicht reichen kann; an einen Überschuß ist nicht zu gedenken, und überdies ist ein solch kleiner Grundbesitz noch seltener unverschuldet“.⁷⁵

Resümee

Auf der Basis der über die Steuerlisten rekonstruierten Vermögensverteilung im Montafon lässt sich das regionale Sozialgefüge aus ökonomischer Perspektive darstellen. Obwohl sich das System der sozialen Ungleichheit als Zusammenspiel mehrerer Faktoren wie Macht- und Herrschaftsverteilung, ökonomischer Lage und kulturellen Entwürfen der Weltdeutung zeigt, wurde bewusst auf die wirt-

⁷³ VLA, Bayerische Akten, Sch. 6, 551-564 Landgericht Montafon, 563.

⁷⁴ VLA, Kreisamt I, Sch. 312, Landgericht Montafon an Kreisamt Bregenz 07.09.1832.

⁷⁵ VLA, Kreisamt I, Sch. 312, Landgericht Montafon an Kreisamt Bregenz 06.09.1832.

schaftliche Position reduziert, da nämlich keine den Steuerverzeichnissen adäquate Quellen, nach denen außerökonomische Schichtungsdimensionen messbar wären, gefunden werden können, soziales und kulturelles Kapital demnach nicht quantifizierbar sind. Es wäre aber durchaus lohnenswert sich die Beziehungen zwischen Reichtum und wirtschaftlicher und politischer Macht näher anzusehen. Auf der Basis von Verlassenschaftsakten und Inventaren wäre es auch interessant Vermögensverteilung der einzelnen Schichten unter Berücksichtigung der verschiedenen Formen materieller Güter zu betrachten. Auch die nur kurz angesprochene Gender-Dimension wäre unter besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses zwischen Armut, Reichtum und Geschlecht eine genauere Analyse wert.

Literaturverzeichnis

- Abel 1986** = Wilhelm Abel, Massenarmut und Hungerkrisen im vorindustriellen Deutschland, Göttingen ³1986.
- Ammerer et al. (Hg.) 2010** = Gerhard Ammerer, Elke Schlenkrich, Sabine Veits-Falk, Alfred Stefan Weiß (Hg.), Armut auf dem Lande. Mitteleuropa vom Spätmittelalter bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, Wien, Köln, Weimar 2010.
- Ammerer et al. 2010** = Gerhard Ammerer, Elke Schlenkrich, Sabine Veits-Falk, Alfred Stefan Weiß, Einführung, in: Gerhard Ammerer, Elke Schlenkrich, Sabine Veits-Falk, Alfred Stefan Weiß (Hg.), Armut auf dem Lande. Mitteleuropa vom Spätmittelalter bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, Wien, Köln, Weimar 2010, S. 7-17.
- Bräuer 2010** = Helmut Bräuer, Armut in Mitteleuropa 1600 bis 1800, in: Sylvia Hahn, Nadja Lobner, Clemens Sedmak (Hg.), Armut in Europa 1500–2000 (= Querschnitte 25), Wien 2010, S. 13-34.
- Bruckmüller 2010** = Ernst Bruckmüller (Hg.), Armut und Reichtum in der Geschichte Österreichs, Wien 2010.
- Burmeister 1995** = Karl Heinz Burmeister, Eine Notarernennungsurkunde der Innsbrucker Juristenfakultät für Valentin Kraft aus Sankt Gallenkirch vom 2. Juli 1757, in: Andreas Rudigier, Peter Strasser (Hg.), Montafon. Beiträge zur Geschichte und Gegenwart, Festschrift für Eleonore Schönborn (= Bludenzer Geschichtsblätter 24-26), Schruns 1995, S. 24-31.
- Fitz 1985** = Arno J. Fitz, Die Frühindustrialisierung Vorarlbergs und ihre Auswirkungen auf die Familienstruktur (= Vorarlberg in Geschichte und Gegenwart 2), Dornbirn 1985.
- Fritz 1953** = Anton Fritz, Schwabenkinder wanderten, in: Anzeiger für die Bezirke Bludenz und Montafon 18.04.1953, S. 4.
- Gestrich 2010** = Andreas Gestrich, Hungersnöte als Armutsfaktor, in: Sylvia Hahn, Nadja Lobner, Clemens Sedmak (Hg.), Armut in Europa 1500–2000 (= Querschnitte 25), Wien 2010, S. 123-139.
- Grewe 1999** = Bernd-Stefan Grewe, Lokale Eliten im Vergleich. Auf der Suche nach einem tragfähigen Konzept zur Analyse dörflicher Herrschaftsstrukturen, in: Norbert Franz, Bernd-Stefan Grewe, Michael Knauff (Hg.), Landgemeinden im Übergang zum modernen Staat. Vergleichende Mikrostudien im linksrheinischen Raum (= Trierer Historische Forschungen 36), Mainz 1999, S. 93-119.
- Hahn/Lobner/Sedmak (Hg.) 2010** = Sylvia Hahn, Nadja Lobner, Clemens Sedmak (Hg.), Armut in Europa 1500–2000 (= Querschnitte 25), Wien 2010.
- Hölzl 1982** = Sebastian Hölzl, Vorarlbergs Pflichtschulwesen vor 200 Jahren, in: Montfort 34 (1982), S. 115-136.
- Kaschuba 1990** = Wolfgang Kaschuba, Lebenswelt und Kultur der unterbürgerlichen Schichten im 19. und 20. Jahrhundert (= Enzyklopädie deutscher Geschichte 5), München 1990.
- Kasper 2009** = Michael Kasper, Modernisierungsverlierer? Ländliche Eliten als ständische Repräsentanten in der Sattelzeit - Das Beispiel Montafon, in: Brigitte Mazohl, Bernhard Mertelseder (Hg.), Abschied vom Freiheitskampf? Tirol und '1809' zwischen politischer Realität und Verklärung (= Schlern-Schriften 346), Innsbruck 2009, S. 175-197.
- Kasper 2010a** = Michael Kasper, „Achtzehnhundertundzutoodegefahren“. Die Hungerkrise 1814 bis 1818 im südlichen Vorarlberg, in: Edith Hessenberger, Michael Kasper, Andreas Rudigier, Bruno Winkler (Hg.), Jahre der Heimsuchung. Historische Erzählbilder von Zerstörung und Not im Montafon (= Sonderband zur Montafoner Schriftenreihe 12), Schruns 2010, S. 11-69.
- Kasper 2010b** = Michael Kasper, Der Kampf um Macht und Geld? Die Rolle der ländlichen Eliten bei der Erhebung 1809, in: Hannes Liener, Andreas Rudigier, Christof Thöny (Hg.), Zeit des Umbruchs. Westösterreich, Liechtenstein und die Ostschweiz im Jahr 1809 (= Schriftenreihe des Arbeitskreises für interregionale Geschichte des mittleren Alpenraumes 1), o. O. 2010, S. 47-64.
- Kasper 2010c** = Michael Kasper, Ländliche Eliten im Wandel? Lokale Oberschichten in Westtirol und Vorarlberg zwischen 1780 und 1830, in: Marco Bellabarba, Ellinor Forster, Hans Heiss, Andrea Leonardi, Brigitte Mazohl (Hg.), Eliten in Tirol zwischen Ancien Régime und Vormärz / Le élites in Tirolo tra Antico Regime e Vormärz. Akten der internationalen Tagung vom 15. bis 18. Oktober 2008 an der Freien Universität Bozen / Atti del Convegno internazionale del 15-18 ottobre 2008 presso la Libera Università di Bolzano (= Veröffentlichungen des Südtiroler Landesarchivs / Pubblicazioni dell'Archivio provinciale di Bolzano 31), Innsbruck/Wien/Bozen 2010, S. 267-285.
- Kiermayr-Egger 1992** = Gernot Kiermayr-Egger, Zwischen Kommen und Gehen. Zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Montafons, Schruns 1992.

- Kirisits 1982** = Thomas Kirisits, Die Rolle des Montafons in den Franzosenkriegen (1792-1801) (= Schriftenreihe der Rheticus-Gesellschaft 13), Feldkirch 1982.
- Kühberger/Sedmak (Hg.) 2005** = Christoph Kühberger, Clemens Sedmak (Hg.), Aktuelle Tendenzen der historischen Armutsforschung (= Geschichte. Forschung und Wissenschaft 10), Wien 2005.
- Kühberger/Sedmak 2005** = Christoph Kühberger, Clemens Sedmak, Aktuelle Tendenzen der historischen Armutsforschung. Eine Einleitung, in: Christoph Kühberger, Clemens Sedmak (Hg.), Aktuelle Tendenzen der historischen Armutsforschung (= Geschichte. Forschung und Wissenschaft 10), Wien 2005, S. 3-11.
- Lanzinger et al. 2010** = Margareth Lanzinger, Gunda Barth-Scalmani, Ellinor Forster und Gertrude Langer-Ostrawsky, Aushandeln von Ehe. Heiratsverträge der Neuzeit im europäischen Vergleich (= L'HOMME Archiv 3), Köln/Weimar/Wien, 2010.
- Mantl 1997** = Elisabeth Mantl, Heirat als Privileg. Obrigkeitliche Heiratsbeschränkungen in Tirol und Vorarlberg 1820 bis 1920 (= Sozial- und wirtschaftshistorische Studien 23), Wien/München 1997.
- Melichar 2010** = Peter Melichar, Alter, neuer und verlorener Reichtum. Eine Skizze zu den großen Vermögen in Österreich in der Zwischenkriegszeit, in: Ernst Bruckmüller (Hg.), Armut und Reichtum in der Geschichte Österreichs, Wien 2010, S. 166-192.
- Sander = 1991** = Hermann Sander, 600 Jahre Sander im Montafon. Festschrift zum ersten Sippentag der Sander am 22. Juni 1991 im Hotel Adler in St. Anton, Schruns 1991.
- Spiss 1993** = Roman Spiss, Saisonwanderer, Schwabekinder und Landfahrer. Die gute alte Zeit im Stanzertal (= Tiroler Wirtschaftsstudien 44), Innsbruck 1993.
- Staffler 1839** = Johann Jakob Staffler, Tirol und Vorarlberg, statistisch, mit geschichtlichen Bemerkungen, Band 1, Innsbruck 1839.
- Tiefenthaler 1950** = Meinrad Tiefenthaler (Bearb.), Die Berichte des Kreishauptmannes Ebner. Ein Zeitbild Vorarlbergs aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts (= Schriften zur Vorarlberger Landeskunde 2), Dornbirn 1950.
- Uhlig 1978/79** = Otto Uhlig, Vorarlberger Schwabekinder, in: Jahrbuch des Vorarlberger Landesmuseumsvereins 122/123 (1978/79), S. 143-180.
- Uhlig 1998** = Otto Uhlig, Die Schwabekinder aus Tirol und Vorarlberg (= Tiroler Wirtschaftsstudien 34), Innsbruck 1998.
- Veits-Falk 2010** = Sabine Veits-Falk, Armut an der Wende zum Industriezeitalter, in: Ernst Bruckmüller (Hg.), Armut und Reichtum in der Geschichte Österreichs, Wien/München 2010, S. 89-112.
- Weber 1838** = Beda Weber, Das Land Tirol. Mit einem Anhang = Vorarlberg. Ein Handbuch für Reisende. Band 3, Innsbruck 1838.
- Weitensfelder 1993** = Hubert Weitensfelder, „Fünf Minuten mit Venus – ein Leben mit Merkur“. Zur Geschichte von Syphilis und Prostitution in Vorarlberg in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in: Montfort 45 (1993), S. 215-241.
- Weitensfelder 2001** = Hubert Weitensfelder, Industrie-Provinz. Vorarlberg in der Frühindustrialisierung 1740-1870 (= Studien zur Historischen Sozialwissenschaft 29), Frankfurt am Main 2001.
- Zedler 1732** = Grosses vollständiges Universallexicon Aller Wissenschaften und Künste, [...], Band 2, Halle/Leipzig 1732.
- Zedler 1742** = Grosses vollständiges Universallexicon Aller Wissenschaften und Künste, [...], Band 31, Halle/Leipzig 1742.
- Zörner 1988** = Marianne Zörner, Die Besitzstruktur der nordtiroler Dörfer und ihre Veränderung vom 17. bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, Innsbruck 1988.

Quellen

Diözesanarchiv Feldkirch (DAF)

Moralitätsberichte Sch. XI, Moralische Übersicht der Pfarre St. Gallenkirch im Solarjahr 1838; Status Moralitatis in Parochia Silberthal, 31.12.1842, Pfarrer Gmeiner an das Generalvikariat.

Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (TLMF)

FB 2076, Nr. 156, Bericht des Kreisamtes Vorarlberg die Vermögenssteuer in Vorarlberg betreffend, 1835.

Vorarlberger Landesarchiv (VLA)

Bayerische Akten, Sch. 6, 551-564 Landgericht Montafon, 563.

Kreisamt I, Sch. 312, Landgericht Montafon an Kreisamt Bregenz 06.09.1832; Landgericht Montafon an Kreisamt Bregenz 07.09.1832; Landgericht Montafon an Kreisamt Bregenz 16.08.1833.

Stand und Gericht Montafon, Hds. 12, 20, 22, 77/5, 77/13, 77/16, 77/17, 77/21, 78/8, 79/10, 80/8, 81/12, 82/15, 83/10, 84/9.

Stand und Gericht Montafon, 11/269, 11/271, 31/795.

Vogteiarnsarchiv Bludenz, Nr. 564, 23.10.1795; Nr. 638, 09.09.1794; Nr. 670, 04.10.1794; Nr. 1098, 16.12.1798.

Vorlass Hubert Weitensfelder, Sch. 2, Kopien Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Jahresbericht Landgericht Montafon 1806; Jahresbericht Landgericht Montafon 1811/12; Jahresbericht Landgericht Montafon 1812/13.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Auszug aus dem Steuerbuch Tschagguns 1800: Vorarlberger Landesarchiv.

Abb. 2: Anton Drexel, Wirt und Landtagsabgeordneter aus Tschagguns: Montafon Archiv.

Abb. 3: Dorfzentrum St. Gallenkirch im Jahr 1857: Sammlung Friedrich Juen.

Abb. 4: Kleinstrukturierte Parzellen in Gortipohl auf dem Kataster 1857: Vogis, BEV.